

Microbiota de intestino, Taxonomía del género *Burkholderia* y Biorremediación de metales pesados

Alianzas y Tendencias-BUAP Vol. 4, No. 14

BUAP

CONTENIDO

Editorial

1 Microbiota y síndrome de intestino irritable

Julia María Alatorre-Cruz

11 Taxonomía del género *Burkholderia sensu lato*

Paulina Estrada de los Santos

30 ¿Es funcional la biorremediación en la eliminación de níquel en un suelo contaminado?

Ma Dolores Castañeda-Antonio

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz
Secretario General, Dr. José Jaime Vázquez López
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna
Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento,
Dr. David Pinto Avendaño
Coordinador Innovación y emprendimiento,
Dr. Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 4, N° 14, Abril-Junio de 2019, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director: Dr. Martín Pérez Santos

Subdirector: Dr. Jesús Muñoz Rojas

Consejo Editorial: Maricruz Anaya Ruiz (CIBIOR-IMSS, México), Patricia Bernal Guzmán (Imperial College London, Inglaterra), Karla Cedano Villavicencio (IER-UNAM, México), Abdelali Daddaoua (UGR-España), Antonio del Rio Portilla (IER, UNAM, México), Manuel González Pérez (UPAEP, México), Miguel Matilla Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales García (FCB, BUAP, México), Antonino Báez-Rogelio (ICUAP, BUAP, México), Patricia Talamás Rohana (CINVESTAV-IPN, México), Verónica Vallejo Ruiz (CIBIOR, IMSS, México), Miguel Angel Villalobos López (CIBA, IPN, México)

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, **ISSN:** 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 31 de junio de 2019.

Email: alianzasytendencias@correo.buap.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista registrada en Latindex (www.latindex.unam.mx)

Diseño
Jesús Leal Rojas
Web master
Eduardo Hernández Ronquillo

Editorial

El pasado 19 de junio del presente año, en CONACYT se dieron a conocer las comisiones dictaminadoras que evaluarán a los aspirantes para obtener o renovar el nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores de México. Adicional a ello, se anunciaron nuevas reglas de evaluación, resaltando que las publicaciones en español serán consideradas como rubro importante para la obtención de la distinción. Es imperativo que la población de habla hispana pueda recibir información de primera mano de quienes están generando el conocimiento, si queremos fomentar el despegue de innovación de esta población. Esta iniciativa abre oportunidades para revistas en español como lo es Alianzas y Tendencias BUAP® y nos brinda la posibilidad de incrementar nuestra visibilidad. Por esta razón, los invitamos a unirse a esta iniciativa con el fin de elevar los indicadores de nuestra revista. En el presente número de Alianzas y Tendencias BUAP® (Año 4, Número 14), presentamos tres artículos, el primero es una revisión que muestra investigación relacionada con el síndrome de intestino irritable, destacando lo importante que es la microbiota para el buen funcionamiento del organismo. El segundo artículo es una revisión de la taxonomía del género *Burkholderia* y géneros relacionados, se deja ver hasta donde ha avanzado el conocimiento de la determinación de la diversidad bacteriana en ese mundo microbiano y a pesar de ello lo poco que se conoce. El tercer artículo es un trabajo original que muestra la capacidad de algunos microorganismos para biorremediar metales pesados y se abren nuevos cuestionamientos al respecto. Los microorganismos siguen siendo eje principal para la biotecnología microbiana y seguramente seguirá incrementándose el número de patentes relacionadas con las aplicaciones de estos seres diminutos para distintas áreas de la industria, el ambiente y la agricultura. Esperemos que este número de Alianzas y Tendencias BUAP® sea detonante para nuevos proyectos de nuestros lectores y que compartan este conocimiento entre sus conocidos.

